

Original paper

MNEMONIK TEXNOLOGIYALARNI BOSHLANG'ICH TA'LIMDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

© O.S. Usmonova^{1✉}

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida mnemonik texnologiyalarni qo'llashning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari va ularning o'quvchilarning eslab qolish, tafakkur va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Mnemonik usullar orqali o'quvchilarda bilimni samarali o'zlashtirish, motivatsiyani oshirish va ta'lim jarayonini interfaol va qiziqarli tashkil etish imkoniyatlari ochib beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – boshlang'ich ta'lim jarayonida mnemonik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning eslab qolish darajasi, tafakkur ko'nikmalari va o'quv motivatsiyasini oshirishning ilmiy-amaliy asoslarini aniqlash va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mnemonik texnologiyalar bo'yicha ilmiy adabiyotlar, mahalliy va xorijiy tajribalar tahlili, dars jarayonida kuzatuv va eksperimental sinovlar, o'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbatlar va so'rovnomalar natijalari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari mnemonik texnologiyalar o'quvchilarning eslab qolish darajasini 35% ga oshirishini, ularning darsga qiziqishini kuchaytirishini va murakkab tushunchalarni osonroq o'zlashtirishga yordam berishini ko'rsatdi. O'qituvchilar mnemonik texnologiyalarni darsni jonlantirish va o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishda samarali vosita sifatida baholadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda mnemonik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning eslab qolish, ijodiy va assotsiativ fikrlash, shuningdek, mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishini tasdiqladi. Kelgusida mnemonik metodlar asosida metodik qo'llanmalar yaratish va o'qituvchilar malakasini oshirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: mnemonik texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim, eslab qolish, o'quv motivatsiyasi, pedagogik innovatsiyalar.

Iqtibos uchun: Usmonova O.S. Mnemonik texnologiyalarni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. c. B.289–294.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© O.C. Усмонова^{1✉}

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические основы, практические возможности и роль применения мнемонических технологий в процессе начального образования для развития запоминания, мышления и творческих способностей учеников. Анализируются пути повышения эффективности обучения, усиления мотивации и организации учебного процесса в интерактивной и увлекательной форме.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить научно-практические основы применения мнемонических технологий в начальном обучении для повышения уровня запоминания, развития мыслительных навыков и учебной мотивации учащихся, а также внедрение этих технологий в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование включало анализ научной литературы по мнемоническим технологиям, изучение отечественного и зарубежного опыта, наблюдения и экспериментальные занятия, анкетирование и беседы с учителями и учениками.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что применение мнемонических технологий повышает уровень запоминания учащихся в среднем на 35%, усиливает их интерес к учебе и способствует более легкому усвоению сложных понятий. Учителя оценили мнемонические методы как эффективный инструмент для оживления уроков и вовлечения учеников в активное участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что применение мнемонических технологий в начальной школе способствует развитию памяти, ассоциативного и творческого мышления, а также самостоятельного поиска знаний. Рекомендуется разработка методических пособий и проведение курсов повышения квалификации учителей по данной тематике.

Ключевые слова: мнемонические технологии, начальное образование, запоминание, учебная мотивация, педагогические инновации.

Для цитирования: Усмонова О.С. Возможности применения мнемотехники в начальном образовании.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 289–294.

THE POSSIBILITIES OF USING MNEMONICS IN PRIMARY EDUCATION

© Odinoxon S. Usmonova¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the theoretical foundations, practical opportunities, and the role of applying mnemonic technologies in primary education to

enhance memory, thinking, and creativity in students. It examines ways to improve learning effectiveness, boost motivation, and organize interactive, engaging lessons.

AIM: the main objective of the study is to identify the scientific and practical foundations for applying mnemonic technologies in primary education to increase memory retention, develop thinking skills and learning motivation, and integrate these methods into the teaching process.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing scholarly literature on mnemonic technologies, reviewing domestic and international practices, conducting classroom observations and experimental sessions, and collecting feedback through surveys and interviews with teachers and students.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that using mnemonic technologies increased students' memory retention by an average of 35%, enhanced their interest in learning, and helped them better grasp complex concepts. Teachers evaluated mnemonic methods as an effective tool for enlivening lessons and fostering active student participation.

CONCLUSION: the study confirmed that applying mnemonic technologies in primary education supports the development of memory, associative and creative thinking, and independent learning skills. It is recommended to develop methodological guides and offer teacher training courses on mnemonic techniques.

Keywords: mnemonic technologies, primary education, memory retention, learning motivation, pedagogical innovations.

For citation: Odinson S. Usmonova. (2025) 'The possibilities of using mnemonics in primary education', *Inter education & global study*, 5(1), pp.289–294. (In Uzbek).

XXI asr — axborot, innovatsiya va texnologiyalar asri bo'lib, bu davrda jamiyat a'zolarining tafakkuri, dunyoqarashi, ilmiy bilimlarga bo'lgan ehtiyoji hamda ularni amalda qo'llay olish ko'nikmalari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimining boshlang'ich bo'g'inida bu ehtiyojlarni to'g'ri yo'naltirish va shakllantirish kelajak avlodning poydevorini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining va Vazirlar Mahkamasining so'nggi yillarda qabul qilgan qarorlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan, innovatsion va interfaol metodlarning ta'limga keng joriy qilinishi ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Bu esa o'qituvchidan nafaqat bilim berishni, balki o'quvchilarning tafakkurini, dunyoqarashini, hayotga va ilm-fanga bo'lgan qiziqishini shakllantirishni talab etadi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, mnemonik texnologiyalar — ya'ni eslab qolish, xotirani kuchaytirish, bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan metodik vositalar — boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda muhim pedagogik imkoniyatlar yaratadi. Mazkur texnologiyalar yordamida murakkab

tushunchalar oddiy va esda qolarli shakllarga aylantiriladi, bu esa o'z navbatida o'quvchilarda ilmiy tafakkur va muammoli vaziyatlarga mustaqil yondashuv ko'nikmalarini shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim tizimida axborot hajmining ortib borayotgani va o'quvchilardan ko'proq mustaqil fikrlash, tez eslab qolish va ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni samarali qo'llay olish talab etilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu jarayonlarni yengillashtirish va samarali tashkil etish muhim vazifalardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mnemonik texnologiyalar o'qitish jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Mnemonik texnologiyalar — bu axborotni ongli tarzda eslab qolishga yordam beradigan turli xil yodlash usullaridir. Ular metaforalar, qisqartmalar, assotsiatsiyalar, vizual tasvirlar va ritmik formulalardan foydalanishga asoslanadi. Ushbu maqola aynan shu texnologiyalarning boshlang'ich ta'limga tatbiq etilish imkoniyatlarini ochib beradi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi — bu o'quvchining tafakkuri, eslab qolish qobiliyati va dunyoqarash asoslari shakllanadigan eng muhim davrdir. Shu bois, bu davrda ta'lim jarayonida har bir metod va yondashuv o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlanishi kerak. Mnemonik texnologiyalar aynan shu talablarga javob beruvchi, eslab qolish va qayta tiklash faoliyatini kuchaytirishga xizmat qiluvchi samarali vositadir.

METHOD

Tadqiqot quyidagi metodlarga tayangan:

- Nazariy-metodik tahlil: Mnemonik texnologiyalar bo'yicha ilg'or ilmiy manbalar, xorijiy va mahalliy pedagogik tajribalar tahlil qilindi.
- Empirik kuzatuv: Boshlang'ich sinflarda dars jarayonida mnemonik usullardan foydalanish samaradorligi o'rganildi.
- Eksperimental tajriba: Ikki guruhda (tajriba va nazorat) dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Tajriba guruhida mnemonik metodlar asosida o'qitish yo'lga qo'yildi.
- So'rovnoma va suhbat: O'quvchilar va o'qituvchilar bilan intervyular, yozma so'rovnomalar orqali fikrlar to'plandi va tahlil qilindi.

Mnemonik texnologiyalarni boshlang'ich ta'limda qo'llash quyidagi jihatlari bilan ahamiyatlidir:

1. Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq konkret obrazlar orqali bilimni o'zlashtiradilar. Mnemonik metodlar esa, aynan obrazli tafakkurga asoslangan bo'lib, yangi tushunchalarni esda qolarli shakllarda (assotsiatsiyalar, hikoyalar, rasmiy kodlashlar) taqdim etadi. Bu esa bilimlarni mustahkamlash va uzoq muddat eslab qolishga xizmat qiladi.

2. Murakkab ilmiy tushunchalarni oddiylashtirish

Boshlang'ich sinf fanlarida ayrim mavzular o'quvchilar uchun murakkab va tushunarsiz bo'lishi mumkin. Mnemonik yondashuvlar bu tushunchalarni obrazli, qiziqarli va sodd shakllarda berish orqali bolalarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otadi. Masalan, tabiatshunoslik fanida "Fotosintez" jarayonini "quyosh – oshpaz, barg – oshxona, havo – ingredient" tarzida kodlash orqali tushuntirish mumkin.

• 3. Fanlararo integratsiyani kuchaytirish

Mnemonik texnologiyalar turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashda samarali vositadir. Masalan, matematika darsida sonlar qatorini o'rganishda musiqiy ritmlar yoki she'rlar orqali yod olish, ona tili darsida esa grammatik qoidalarni obrazlar bilan ifodalash orqali ilmiy-tabiiy fanlar bilan integratsiya qilinadi.

• 4. Ijodiy fikrlash va mustaqil izlanishni qo'llab-quvvatlash

Mnemonik metodlar nafaqat eslab qolishga, balki o'quvchilarning tasavvurini, ijodiy fikrlashini va muammoli vaziyatlarga mustaqil yondashuvini ham rivojlantiradi. Ular o'zlari yangi kodlar, obrazlar, hikoyalar yaratish orqali ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadilar.

• 5. Didaktik o'yinlar orqali samarali ta'lim

Mnemonik texnologiyalar o'yinli metodlar bilan uyg'unlashib, darsni jonlantiradi. O'yin asosida berilgan mnemonik topshiriqlar o'quvchilarda raqobat, musobaqa, faollik va jamoaviylik ruhini rivojlantiradi. Bu esa ularning darsga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

• 6. Individuallashtirilgan ta'lim imkoniyati

Har bir o'quvchining o'ziga xos eslab qolish usuli mavjud. Mnemonik metodlar turli didaktik formatlarda qo'llanishi sababli o'quvchilarga o'zlariga qulay usulni tanlash imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning individual rivojlanishiga xizmat qiladi.

NATIJALAR

Eksperimental tadqiqotlar natijasida quyidagi muhim xulosalar olindi:

- O'quvchilarning eslab qolish ko'rsatkichlari o'rtacha 35% ga yuqori bo'ldi.
- Mnemonik usullar yordamida o'quvchilarda darsga bo'lgan qiziqish ortdi, ularning faol ishtirokchiligi ta'minlandi.
- O'quvchilar murakkab mavzularni obrazli va bog'liqli tarzda yodlab olishga o'rgandi, bu esa ularning tafakkur darajasini ijobiy rivojlantirdi.
- O'qituvchilar mnemonik texnologiyalarni o'quv materialini jonlantiruvchi, interaktiv va qiziqarli qiluvchi vosita sifatida baholashdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mnemonik texnologiyalarni boshlang'ich ta'limga joriy etish o'quvchilarning bilim olish jarayonini soddalashtiradi, ularning psixologik va kognitiv xususiyatlariga mos keladi. Ayniqsa, bu metodlar kichik yoshdagi bolalarda abstrakt tushunchalarni tushunish va ularni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mnemonik metodlarning samaradorligi ularning vizual, eshitish va kinestetik o'rganish uslublariga moslashuvchanligi bilan bog'liq. Masalan, tabiat fanlaridagi murakkab atamalarni metaforalar yoki qisqartmalar yordamida yodlash, til o'rgatishda she'riy shakldagi yodlovlar juda samarali bo'ldi. Bu esa o'quvchilarning o'zlashtirish ko'nikmalarini chuqurlashtirib, dars jarayonini ijodiy tusga keltiradi.

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda mnemonik texnologiyalarni qo'llash nafaqat eslab qolish jarayonini samarali tashkil etadi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, assotsiativ tafakkur, obrazli tasavvur va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu

texnologiyalar dars jarayonining sifatini oshiradi va o'quvchilarni faol ta'lim ishtirokchisiga aylantiradi. Kelgusida mnemonik texnologiyalar asosida metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, o'qituvchilarni maxsus malaka oshirish kurslari orqali bu uslublarga o'rgatish tavsiya etiladi. Mnemonik texnologiyalarni boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos holda qo'llash orqali ularning ilmiy dunyoqarashi, eslab qolish qobiliyati, fikrlash doirasi va qiziqishlarini izchil rivojlantirish mumkin. Bunday texnologiyalar darslarni jonlantiradi, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va bilimlarni ongli, mustahkam o'zlashtirishlariga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 2, pp. 89–195). Academic Press.
2. Bellezza, F. S. (1981). Mnemonic devices: Classification, characteristics, and criteria. *Review of Educational Research*, 51(2), 247–275. <https://doi.org/10.3102/00346543051002247>
3. Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (1998). Enhancing school success with mnemonic strategies. *Intervention in School and Clinic*, 33(4), 201–208. <https://doi.org/10.1177/105345129803300403>
4. O'zbekistan Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2020). *Boshlang'ich ta'lim metodikasi: Amaliy qo'llanma*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Schunk, D. H. (2012). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
6. Woolfolk, A. (2016). *Educational Psychology* (13th ed.). Pearson.
7. Yusupova, M. A. (2022). Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash usullari. *Ta'lim va Innovatsiya*, 3(1), 44–49

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Usmonova Odinaxon Sobirovna**, katta o'qituvchi PhD [**Усмонова Одинахон Собировна**, старший преподаватель PhD], [**Usmonova Odinaxon Sobirovna senior teacher PhD**]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy., [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19], [address: Murabbiylar str., 19, Fergana, 150100]